

Токар К.О., Кузнєцов М.А.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**САМООЦІНКА ТА РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ЯК ЧИННИКИ
СПРИЙНЯТТЯ ЛЮДСЬКИХ ВЧИНКІВ
SELF-ESTEEM AND LEVEL OF DEMAND AS FACTORS OF
PERCEPTION OF HUMAN ACTIONS**

The hypothesis about the manifestation of self-esteem and the level of claims on the perception of human actions is being tested. The deeds were illustrated in five short stories. They were evaluated using scaling. The parameters for evaluating actions were identified, for which there are significant differences between subjects with low and high self-esteem, with low and high levels of claims.

Keywords: self-assessment, level of claims, perception of a person's act, factors of perception of people's actions.

В даний час у всьому світі вчені включаються в розробку комплексу проблем, що становлять психологію пізнання людьми один одного. Досліджуються загальні особливості формування образу іншої людини і поняття про її особу, з'ясовується значення статі, віку, професії і приналежності людини до тієї чи іншої соціальної спільності. Виявляються типові помилки, які допускає людина, оцінюючи оточуючих її людей, простежуються зв'язки між самопізнанням і відображенням інших осіб (Е. Аронсон, 1999).

Об'єктом нашого дослідження було сприйняття людської поведінки, а **предметом** – сприйняття та оцінювання людських вчинків через призму самооцінки. **Метою** дослідження є визначення впливу самооцінки і рівня домагань на оцінювання суб'єктом людських вчинків.

У процесі дослідження вирішувались **завдання**: 1) діагностики само оцінок і рівня домагань досліджуваних і 2) виявлення взаємозв'язків між показниками само оцінок та рівня домагань особистості та показниками сприйняття і оцінювання людських вчинків.

Перевірялася наступна **гіпотеза**: самооцінка і рівень домагань впливають на сприйняття людиною людських вчинків.

Були використані **методики**:

- для вивчення самооцінки та рівня домагань – методика Дембо-Рубінштейн у модифікації Прихожан;

- для вивчення особливостей сприйняття вчинків – шкалування за Семантичним Диференціалом п'ятьох коротких оповідей, які ілюструють різні людські вчинки.; об'єктами сприйняття та оцінювання були п'ять коротких життєвих історій; вони були схожі на притчі, що ілюструють різні варіанти вчинків людей за різних обставин; діючі герої історій – люди різного віку, статі, представники різних епох і навіть міфічні істоти

(наприклад, дракон); у кожній історії можна виділити моральний аспект вчинків героїв; проте кожна історія допускала багатозначність того, що відбувається; на читання однієї історії йшло в середньому не більше однієї хвилини; в інструкції вказувалося, що необхідно уважно читати кожную історію, вдуматися в зміст опису та оцінити вчинок головного героя за допомогою шкал семантичного диференціалу.

Було досліджено 55 студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди (41 жінка та 14 чоловіків) у віці від 18 до 25 років.

Результати та їх обговорення. Об'єктами сприйняття та оцінювання були п'ять коротких життєвих історій. Вони були схожі на притчі, що ілюструють різні варіанти вчинків людей за різних обставин. Діючі особи історій – люди різного віку, статі, представники різних епох і навіть міфічні істоти (наприклад, дракон). У кожній історії можна виділити моральний аспект вчинків героїв. Проте кожна історія допускала багатозначність того, що відбувається. На читання однієї історії йшло в середньому не більше однієї хвилини. В інструкції вказувалося, що необхідно уважно читати кожную історію, вдуматися в зміст опису та оцінити вчинок головного героя за допомогою шкал семантичного диференціалу.

Значний вплив на сприйняття іншої людини надає самооцінка суб'єкта сприймання. Кожна людина співвідносить інформацію про іншу людину з уявлення про саму себе. Тому було виявлено зв'язок між оцінюванням себе (Я реальне) за методикою Дембо-Рубінштейн та сприйняттям людських вчинків. Досліджувані, які високо оцінюють своє реальне здоров'я ($r=0,31$) і високо оцінюють свій реальний характер ($r = 0,28$), оцінюють вчинок №1, як більш різкий, також як більш організований ($r = 0,28$) і раціональний ($r = 0,36$). Відповідно, досліджувані які низько оцінюють своє реальне здоров'я, свій реальний характер, сприймають вчинок №1 (вчинок двох докторів, які лікували уявні хвороби у пенсіонерів), як більш імпульсивний, і як більш афективний, можливо тому що бачать загрозу для свого здоров'я, перебільшують негативний вплив такого роду вчинку на здоров'я пенсіонерів, і приміряючи цю ситуацію на себе бачать загрозу і для свого здоров'я, яке і так низько оцінюють. Також більш раціональним вважають вчинок №1, досліджувані, які низько оцінили свій реальний авторитет ($r = -0,28$). Досліджувані, які високо оцінюють свій реальний авторитет, вважають вчинок №1 більш винятковим (при $r = 0,33$). Ті досліджувані, які нижче оцінюють свою зовнішність, бачать вчинок №1 більш витонченим ($r = -0,29$).

Досліджувані, що оцінили свій реальний авторитет низько, оцінюють вчинок № 2 (вчинок хлопця інваліда, який одного разу вийшов з палаючого будинку, а потім впав і більше не вставав), як більш млявий, і більш грубий. Хоча досліджувані, які оцінили свій реальний авторитет високо, сприймають цей же вчинок, як більш темпераментний ($r = 0,34$), як більш мудрий ($r = 0,25$). Суб'єкти, які високо оцінюють реальну впевненість в собі

($r = 0,31$) і високо оцінюють своє реальне уміння багато робити руками ($r = 0,26$), сприймають вчинок №2, як більш далекоглядний. Досліджувані, які низько оцінили своє реальне уміння багато робити руками, сприймають вчинок №2 більше по величині ($r = -0,34$). Досліджувані, які високо оцінюють свою зовнішність, сприймають вчинок № 2, як більш закономірний ($r = 0,27$). Досліджувані, що оцінили високо свій реальний розум, сприймають вчинок № 2, як більш витончений ($r=0,32$) і як більш мудрий ($r = 0,26$). Досліджувані які низько оцінюють свій реальний розум, сприймають вчинок №2, як більш грубий, і як більш дурний. Спрацьовує механізм захисту – проекція, людина наділяє тими якостями вчинки інших людей, які несвідомо знаходить в собі, сприймає людей, перш за все через власне сприйняття себе.

Досліджувані, що оцінили високо свій реальний розум ($r = 0,29$), реальний авторитет ($r = 0,40$), своє реальне уміння багато робити руками ($r = 0,30$), реальну упевненість в собі ($r = 0,31$), сприймають вчинок №3 (вчинок хлопчика, який залишив офіціантці двадцять п'ять центів чайових), як більш темпераментний. Відповідно досліджувані, які оцінили низько свій реальний розум, реальний авторитет, своє реальне уміння багато робити руками, реальну упевненість в собі, сприймають вчинок №3 як більш млявий. Досліджувані, що оцінили високо своє реальне здоров'я ($r = 0,28$), реальний розум ($r = 0,27$), реальний авторитет ($r = 0,35$), реальну зовнішність ($r = 0,34$) реальну упевненість ($r = 0,25$), сприймають вчинок № 3, як більш швидкий. Досліджувані, які високо оцінюють свій реальний розум, сприймають вчинок № 3 більше за величиною ($r = 0,26$) і як більш мудрий ($r = 0,31$). Відповідно, досліджувані, які низько оцінили свій реальний розум, сприймають вчинок № 3, як більш дурний, і менше за величиною. Досліджувані, що оцінили низько свій реальний розум, сприймають вчинок № 3, як більш можливий ($r = -0,32$).

Досліджувані, які низько оцінили свій характер, вважають вчинок № 3, як більш новаторський ($r = -0,25$). Досліджувані, які високо оцінили своє реальне уміння багато робити руками, вважають вчинок №3 більш мудрим ($r = 0,25$). Ті досліджувані, які високо оцінили свою зовнішність, сприймають вчинок №3 більш витонченим ($r = 0,29$). Досліджувані, які високо оцінили свою реальну упевненість в собі, сприймають вчинок № 3, як більш самостійний ($r = 0,29$). Відповідно, досліджувані які оцінили низько своє реальне уміння багато робити руками, свою реальну зовнішність, свою реальну упевненість в собі, сприймають вчинок №3, як більш грубий, залежний і дурний. З вище сказаного можна побачити, що простежується тісний зв'язок між сприйняттям суб'єктом людських вчинків і оцінюванням себе високо, або низько за кількома параметрами.

Досліджувані, які високо оцінюють свій реальний розум, сприймають вчинок № 4 (вчинок брата, який витягнув з ями Щастя і пішов геть), як більш миролюбний ($r = 0,26$). Цікаво, що досліджувані, низько оцінюють

свій реальний розум, відповідно сприймають вчинок № 4, як більш агресивний. Досліджувані, що оцінюють високо свій реальний розум ($r = 0,34$), реальний авторитет ($r = 0,43$), реальну зовнішність ($r = 0,33$), реальну упевненість ($r = 0,40$), сприймають вчинок № 4, як більш темпераментний. Досліджувані, які низько оцінюють у себе вище перераховані якості, сприймають вчинок № 4, як більш млявий.

Досліджувані, які високо оцінюють свій реальний характер, сприймають вчинок № 5 (вчинок лицаря, який дві доби боровся з драконом, що сиділи біля озера), як більш швидкий ($r = 0,28$), як новаторський ($r = 0,25$) і вважають, що вчинок за величиною більше ($r = 0,36$). Досліджувані, які високо оцінюють своє реальне уміння багато робити руками, сприймають вчинок № 5, як більш мудрий ($r = 0,26$). Відповідно, ті досліджувані які низько оцінили свій реальний характер, реальне уміння багато робити руками, сприймають вчинок № 5, як більш повільний, менше за розміром, і більш консервативний. Досліджувані, які високо оцінюють свій реальний авторитет ($r = 0,48$), своє реальне уміння багато робити руками ($r = 0,34$), високо оцінили свою реальну зовнішність ($r = 0,36$) і реальну упевненість в собі ($r = 0,26$), сприймають вчинок № 5, як більш винятковий. Відповідно, досліджувані які низько оцінюють свій реальний авторитет, своє реальне уміння багато робити руками, низько оцінили свою реальну зовнішність, і реальну упевненість в собі, сприймають вчинок № 5, як більш типовий. Таким чином, досліджувані, які високо оцінюють себе за такими параметрами як: здоров'я, розум і здібності, характер, авторитет, уміння багато робити своїми руками, зовнішність, впевненість в собі, оцінюють людські вчинки більш позитивно, це пов'язано з тим, що люди приймають себе, позитивно ставляться до себе, і це ставлення до себе переноситься на ставлення і оцінювання людських вчинків.

У нашому дослідженні виявлено зв'язок між оцінюванням своїх домагань (Я «ідеальне») за методикою Дембо-Рубінштейн та сприйняттям людських вчинків.

Досліджувані, які низько оцінюють ідеальний авторитет, сприймають вчинок № 1 (вчинок двох докторів, які лікували уявні хвороби у пенсіонерів), як більш темпераментний ($r = 0,25$). Досліджувані, які низько оцінюють ідеальне здоров'я, сприймають вчинок № 1, як менш новаторський ($r = -0,36$). Відповідно, досліджувані які високо оцінюють ідеальний авторитет, і високо оцінили своє ідеальне здоров'я, сприймають вчинок № 1, як більш млявий і консервативний.

Досліджувані, які високо оцінюють ідеальний характер ($r = 0,27$), оцінюють високо ідеальну зовнішність ($r = 0,26$), сприймають вчинок № 2 (вчинок хлопця інваліда, який одного разу вийшов з палаючого будинку, а потім впав і більше не вставав), як більш закономірний. Досліджувані, які низько оцінюють ідеальний авторитет, сприймають вчинок № 2 менше за величиною ($r = -0,26$). Досліджувані, які високо оцінюють ідеальний

авторитет ($r = 0,25$) і високо оцінюють ідеальне вміння багато робити своїми руками ($r = 0,26$), сприймають вчинок № 2, як більш мудрий. Досліджувані, які високо оцінюють ідеальний характер, сприймають вчинок №2, як більш організований ($r = 0,33$). Досліджувані, які високо оцінюють ідеальне здоров'я, сприймають вчинок №2, як більш можливий ($r = 0,30$). Досліджувані, які високо оцінюють своє ідеальне вміння багато робити своїми руками ($r = 0,38$), сприймають вчинок № 2, як більш винятковий.

Досліджувані, які високо оцінюють ідеальний характер ($r=0,26$) і високо оцінюють свою ідеальну зовнішність ($r = 0,27$), сприймають вчинок № 3 (вчинок хлопчика, який залишив чайові офіціантці), як більш організований.

Досліджувані, які високо оцінюють ідеальний характер ($r = 0,32$), високо оцінюють ідеальний авторитет ($r = 0,25$), високо оцінюють свою ідеальну зовнішність ($r = 0,35$), сприймають вчинок № 4 (вчинок брата, який витягнув з ями Щастя і пішов геть), як більш темпераментний. Досліджувані, які низько оцінюють ідеальне вміння багато робити своїми руками, сприймають вчинок №4, як менш закономірний ($r = -0,26$) і як менш можливий ($r = -0,30$). Досліджувані, які високо оцінюють ідеальне здоров'я, сприймають вчинок № 4, як більш витончений ($r = 0,30$)

Досліджувані, які низько оцінюють ідеальне вміння багато робити своїми руками, сприймають вчинок № 5 (вчинок лицаря, який дві доби боровся з драконом, що сиділи біля озера), як більш закономірний ($r = -0,34$). Досліджувані, які високо оцінюють ідеальне вміння багато робити своїми руками, сприймають вчинок № 5, як більш новаторський ($r = 0,43$). Досліджувані, які високо оцінюють ідеальне здоров'я ($r = 0,36$), високо оцінюють ідеальний авторитет ($r = 0,36$), високо оцінюють ідеальне вміння багато робити своїми руками ($r = 0,51$), високо оцінюють ідеальну впевненість ($r = 0,27$), сприймають вчинок № 5, як більш винятковий. В основі рівня домагань лежить така оцінка своїх можливостей, прагнення до досягнення цілей того рівня складності, на яку людина бажає, мріє бути здатною. Дивлячись на результати, зазначені вище, можна стверджувати, що не тільки самооцінка людини, але і рівень домагань впливає на оцінювання людських вчинків.

Висновки. Існує досить багато параметрів оцінювання людських вчинків за якими досліджувані із високою та низькою самооцінкою, високим та низьким рівнем домагань суттєво розрізняються. Система самооцінок та рівень домагань проявляються як внутрішньоособистісні чинники сприйняття, тлумачення та розуміння вчинків оточуючих людей.